

unesco

Chair

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

ВЕБІНАР

до Міжнародного дня рідної мови
17 лютого 2025 року (Київ, Україна)

**«РІДНОМОВНА І БАГАТОМОВНА ОСВІТА
У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»**

Мова має значення: Срібний ювілей святкування Міжнародного дня рідної мови
Languages matter: Silver Jubilee Celebration of International Mother Language Day

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО «ПРОСВІТА» ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КАФЕДРА ЮНЕСКО «НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ» НАПН УКРАЇНИ

Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства

Програма вебінару

17 лютого 2025 року

м. Київ, Україна

Вебінар присвячено
Міжнародному дню рідної мови 2025, ЮНЕСКО

У лютому 2025 року ЮНЕСКО відзначає 25-ту річницю Міжнародного дня рідної мови, підтверджуючи важливість мовного розмаїття та багатомовності для зміцнення гідності, миру та взаєморозуміння. Ця знаменна дата підкреслює десятиліття зусиль, спрямованих на збереження рідних мов, захисту культурної спадщини та вдосконалення освіти.

Тема дня: «Мови мають значення: Срібний ювілей святкування Міжнародного дня рідної мови»

Щорічний вебінар: «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»

Місце проведення: онлайн на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна).

Дата проведення: 17 лютого 2025 року

Початок: 11.00 Київ

Підключення за лінком:

<https://us02web.zoom.us/j/84578428619?pwd=F7qvZwGYHVVsA0clKcezgWEmAUnPwj.1>

Ідентифікатор конференції: 845 7842 8619

Код доступу: 911523

Учасники вебінару: громадські та державні діячі, наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів фахової передвищої, вищої освіти та наукових установ, вчителі, студенти, магістранти, аспіранти, докторанти.

Напрями роботи:

1. Проблеми розвитку багатомовної і рідномовної освіти в сучасному українському суспільстві: авторитетна думка.
2. Європейські тенденції розвитку багатомовної освіти.
3. Досвід багатомовного і рідномовного навчання у закладах фахової передвищої і вищої педагогічної освіти.
4. Утвердження традицій рідномовної освіти у закладах загальної середньої освіти.
5. Збереження культурної спадщини в музейному просторі.

Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства: програма щорічного вебінару, присвяченого Міжнародному дню рідної мови ЮНЕСКО 21 лютого 2025 р. / [упоряд.: Вовк М.П., Котун К.В.]. – Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2025. – 23 с. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887146>

Webinar Dedicated to
International Mother Language Day 2025, UNESCO

In February, UNESCO will celebrate the 25th anniversary of International Mother Language Day, reaffirming the importance of linguistic diversity and multilingualism in fostering dignity, peace, and understanding. This milestone highlights decades of efforts to preserve mother tongues, safeguard cultural heritage, and improve education.

Theme of the Day: «Languages matter: Silver Jubilee Celebration of International Mother Language Day»

Annual Webinar: «Mother language and multilingual education in the context of sustainable society development»

Venue: Online via the Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

Date: 17 February 2025

Start Time: 11:00 (Kyiv Time)

Join via the link:

<https://us02web.zoom.us/j/84578428619?pwd=F7qVZwGYHVVsA0cIKceZgWEmAUnPwj.1>

Meeting ID: 845 7842 8619

Passcode: 911523

Participants: public and government leaders, researchers, scientific and pedagogical staff of specialised pre-higher education institutions and higher education institutions, teachers, PhD students, doctoral students, master's degree students, bachelor's degree students.

Areas of focus:

1. Problems of development of multilingual and mother language education in modern Ukrainian society: authoritative opinion.
2. European trends in the development of multilingual education.
3. The experience of multilingual and mother language education in institutions of professional pre-higher and higher pedagogical education.
4. Establishment of traditions of mother language education in general secondary education institutions.
5. Preservation of cultural heritage in the museum space.

Vovk, M., & Kotun, K. (Eds.). (2025). *Mother language and multilingual education in the context of sustainable society development: Programme of the annual webinar, Dedicated to International Mother Language Day UNESCO 21 February 2025* [Webinar program]. Kyiv, Ukraine: Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887146>

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Лук'янова Лариса – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

УКРАЇНЬСЬКА МОВА У ВИКЛИКАХ СЬОГОДЕННЯ

Гриценко Павло – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА УКРАЇНЬСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В США

Ничкало Нелля – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

МОВА – ГОЛОВНИЙ АТРИБУТ ДЕРЖАВНОСТІ

Філіпчук Георгій – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, перший заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, почесний доктор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

МОВА – ЯВИЩЕ КОСМІЧНЕ

Мовчан Павло – поет, сценарист, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

«НІ, НАША МОВА НЕ ЗАГИНЕ...». ВОЛОДИМИР СОСЮРА – БОРЕЦЬ ЗА УКРАЇНЬСКУ МОВУ

Гальченко Сергій – кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України

ЛІТЕРАТУРНА РЕФЛЕКСІЯ ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Райбедюк Галина – кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури, директорка Центру літературного краєзнавства Ізмаїльського державного гуманітарного університету

ДОСВІД УКРАЇНОМОВНОГО НАВЧАННЯ У СУБОТНІЙ ШКОЛІ В ТОРОНТО

Галич Наталія – директорка суботньої школи «Nova Shkola» (Торонто, Канада)

ДІЯЛЬНІСТЬ ФУНДАЦІЇ УКРАЇНЬСЬКОЇ КНИГИ В УГОРЩИНІ «UNABOOK» ЩОДО ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНЬСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО СЛОВА

Княгининецька Уляна – керівник видавничого проекту Фондація української книги в Угорщині «UNABOOK», громадська діячка, директор Українського Центру Кардинала Гузара в Угорщині

Пархоменко Ірина – кандидат філософських наук, доцент Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва, експерт Інституту книги

РІДНА МОВА В СИСТЕМІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Ходацька Ольга – доктор філософії, член Спілки письменників України, вчитель української мови і літератури Гімназії-інтернату № 13 м. Київ

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ 1

**«Проблеми розвитку багатомовної і рідномовної освіти
в сучасному українському суспільстві»**

Формування мовної особистості здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей

Сотська Галина – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Голова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Розвиток філологічної педагогічної освіти в Україні

Вовк Мирослава – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Мовна освіта в початковій освіті учнів в польщі – європейський та національний виміри

Янічка-Панек Тереса – доктор наук в галузі педагогіки, професор, Академія прикладних наук імені Стефана Баторія (Скерневіці, Польща)

Дискусійність категорії стану в сучасній українській мові

Руснак Наталія – доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Чорна Анна – студентка 3 курсу філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Навчання української мови в контексті пріоритетних компетентностей

Семенов Олена – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Утвердження традицій національної культури в мистецькому просторі

Тушева Вікторія – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Рідномовна освіта крізь призму української лінгвоментальності

Шабат-Савка Світлана – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Багатоаспектність застосування різномовного контексту в інтелектуальних системах

Яцишин Анна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного забезпечення освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Проблеми розвитку багатомовної й рідномовної освіти в сучасному українському суспільстві: виклики для науково-педагогічних працівників у сфері музичного мистецтва

Бай Юрій – кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Іншомовна музикознавча термінологія: проблема пошуку відповідників для освітнього простору України

Балдинюк Дмитро – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Рідномовний контент інформаційного моніторингу мас-медіа з питань цифрової трансформації освіти

Годецька Тетяна – науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Популяризація української мови засобами Віртуального читального залу освітянина ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

Гуралюк Андрій – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Пісні сили та боротьби як культурний феномен України

Данькевич Віта – кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії суспільних дисциплін Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Формування культурної ідентичності молодого покоління через рідномовну освіту

Дерда Іван – народний артист України, професор, професор кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Дотримання лінгводидактичних принципів в культурно-мистецькому середовищі

Заєць Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Мова і культура

Павленко Катерина – директорка Відділу культури, молоді і спорту Гостомельської селищної ради

Застосування інфокомунікаційних технологій у процесі вивчення риторики

Санівський Олександр – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури, українознавства та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Національний наукометричний сервіс «Бібліометрика української науки»: рідномовний контент бібліометричного моніторингу

Симоненко Тетяна – кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Актуалізація українознавчої персоналістики як складова виховання сучасної молоді

Флегонтова Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та латинської мов, ПВНЗ «Київський медичний університет»

Формування національної ідентичності майбутніх учителів історії в українських і польських університетах у контексті євроінтеграційних викликів

Черевичний Геннадій – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Використання традиційних та інноваційних підходів у викладанні «Історії української літератури» в умовах змішаного навчання

Циганок Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури, українознавства та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Утвердження традицій рідномовної освіти в сучасному українському суспільстві

Ващенко Любов – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Щоденниковий дискурс XVIII століття як джерело вивчення історії української мови

Кліменков Володимир – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Співпраця школи та громадських організацій у підтримці рідномовної освіти

Ткачишин Назар – аспірант освітньо-наукової програми «Професійна освіта» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Науковий керівник – **Цюняк Оксана**, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, заступник декана з наукової роботи педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Вплив соціальних мереж на рідномовну освіту здобувачів вищої освіти

Кізима Іван – аспірант освітньо-наукової програми «Професійна освіта» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Науковий керівник – **Цюняк Оксана**, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, заступник декана з наукової роботи педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх магістрів початкової освіти

Близнюк Олександр – аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Науковий керівник – **Цюняк Оксана**, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, заступник декана з наукової роботи педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Формування критичного мислення здобувачів освіти у вивченні рідної мови

Ковбас Іван – аспірант освітньо-наукової програми «Професійна освіта» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Науковий керівник – **Михайлишин Галина**, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ 2
«Європейські тенденції розвитку багатомовної освіти»

Багатомовність як особливість культурного різноманіття у освітній системі Скандинавських країн

Котун Кирил – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Співголова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Традиції реалізації багатомовного навчання в університетах Туреччини

Постригач Надія – доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Забезпечення якості багатомовної освіти у змісті професійної підготовки вчителів у Великій Британії

Авшенюк Наталія – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Особливості багатомовного навчання у змісті освітніх програм підготовки майбутніх учителів в університетах Угорщини

Годлевська Катерина – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Роль англійської мови в інформаційно-аналітичному супроводі підготовки військових психологів

Пилипчук Ярослав – доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Використання культурної спадщини в підготовці майбутніх учителів англійської мови в університетах Канади

Баранова Лілія – викладач англійської мови Інституту державного управління і наукових досліджень у сфері цивільного захисту

Нові музичні технології у збереженні та розвитку багатомовного суспільства

Гончар Олег – викладач-стажист кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Досвід багатомовного і рідномовного навчання слухачів університетів третього віку в Україні і Республіці Польща

Гришко Вікторія – менеджер навчально-методичного центру «Освіта для майбутнього»

Сучасні тенденції поширення української мови в європейських країнах

Калюжна Тетяна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Роль рідної мови у підготовці вчителів в університетах Швеції

Мартин Оксана – доктор філософії, старший викладач кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету

Особливості розвитку багатомовної і рідномовної освіти вчителів польської мови в Республіці Польща

Маслова Тетяна – заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії с. Іванопіль Іванівської сільської ради Вінницької області

Багатомовність майбутнього педагога-музиканта як необхідна умова викладання в полікультурному середовищі

Олійник Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Інформаційно-аналітичний супровід подієвих заходів педагогів українознавчих суботніх та недільних шкіл діаспори у контексті відкритої освіти і науки

Остряньська Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Впровадження багатомовності у шкільній освіті: європейський досвід

Осьмук Наталія – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Інтеграція європейського досвіду багатомовної освіти в український освітній простір

Проценко Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

Зарубіжні багатомовні комунікації з проблематики цифрової трансформації інженерної освіти і педагогіки: інформаційний супровід

Ростока Марина – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, експерт МОН України

Бондаренко Тетяна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного забезпечення освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Європейські тенденції розвитку багатомовної освіти у підготовці музикантів-інструменталістів

Радзівіл Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Іншомовні підручники з психології як засіб підготовки висококваліфікованих фахівців

Углова Ольга – молодший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України

Загальні та рівневі тенденції розвитку багатомовної освіти в Україні

Умрихіна Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

**Особливості багатомовної освіти у контексті змішаного навчання в університетах країн ОЕСР:
аналітичний огляд**

Купальний Владислав – фахівець за напрямом 2D Motion Design & Animation Центру неперервної цифрової освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Багатомовність у мистецькій освіті: виклики та перспективи для концертмейстерів і викладачів інструментального виконавства

Хижко Ольга – концертмейстер, викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Роль англійської мови в європейському освітньому просторі: виклики для національних мов у контексті збереження мовного розмаїття та культурної ідентичності

Штепура Алла – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Розвиток мовно-культурної креативності майбутніх хореографів у закладах вищої мистецької освіти країн ЄС

Ван Жусінь – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Полікультурність у змісті підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва США

Котелевський Іван – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ 3

«Досвід багатомовного і рідномовного навчання у закладах фахової передвищої і вищої педагогічної освіти»

Інформальна освіта як ресурс професійного розвитку викладача закладу вищої освіти

Аніщенко Олена – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Тенденції розвитку багатомовної освіти науково-педагогічних працівників ЗВО

Баніт Ольга – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Використання цифрових ресурсів у викладанні філологічних дисциплін

Грона Наталія – доктор педагогічних наук, доцент, викладач вищої категорії, викладач-методист Комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Розвиток критичного мислення здобувачів факультету філології та журналістики у процесі вивчення історії української літератури

Йовенко Лариса – доктор педагогічних наук, професор кафедри української літератури, українознавства та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Місце й роль уроків української літератури в процесі формування національної ідентичності в контексті реалій сучасної російсько-української війни

Левченко Наталія – доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, професор кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Багатомовність і рідномовність навчання як важливий елемент психології виховання особистості здобувача вищої освіти

Лучанінова Ольга – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного забезпечення освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України НАПН України

Інноваційні підходи до викладання рідної мови у закладах освіти України

Качак Тетяна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Особливості підготовки вчителя української мови і літератури для шкіл з викладанням мовою національних спільнот у межах ОПП Середня освіта (українська мова і література) другого магістерського рівня вищої освіти

Колесник Наталія – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Сучасні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців до професійно орієнтованого іншомовного спілкування

Семеновська Лариса – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Українська мова як чинник розвитку моральних якостей учнів початкової школи

Товканець Ганна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету

Іншомовне спілкування як передумова організації міжнародної та грантової діяльності в ЗВО

Фазан Василь – доктор педагогічних наук, професор, професор, проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Рідномовна освіта у контексті національного відродження та культурної ідентичності

Цюняк Оксана – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, заступник декана з наукової роботи педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Підбір та аналіз літератури для курсової роботи майбутніми педагогами професійного навчання: методи та стратегії

Белоусько Алла – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Багатомовне навчання як напрям реалізації полікультурної толерантності у вітчизняній системі освіти

Бикова Марія – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Методичні підходи до реалізації багатомовного навчання у підготовці майбутніх педагогів

Близнюк Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Рідномовна і багатомовна освіта через призму фортепіанної музики: шлях до сталого розвитку суспільства

Бойко Ірина – старший викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Формування національної свідомості та патріотизму в здобувачів освіти на уроках української мови

Броннікова Валентина – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії філологічних дисциплін Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Медіаосвіта в підготовці вчителів української мови і літератури

Головченко Марина – молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Утвердження національно-патріотичних цінностей студентства у діалогічній взаємодії з науковими та громадськими діячами

Гомеля Ніна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Збереження культурної традиції народного ансамблю спортивного бального танцю «Грація»

Горголь Віталій – старший викладач кафедри хореографії і танцювальних видів спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Мова як засіб формування національної свідомості

Грищенко Юлія – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів у багатомовному освітньому середовищі

Довбенко Світлана – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Навчання здобувачів другого рівня вищої освіти Китайської народної республіки в УДПУ імені Павла Тичини: мовний аспект

Калабська Віра – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Досвід інтегрованої мовної підготовки вчителів-словесників для закладів загальної середньої освіти

Комарова Зоя – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Роль рідної мови у формуванні національної свідомості здобувачів освіти

Копчук-Кашецька Марія – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Рідномовний компонент у науково-педагогічних дослідженнях

Ван Бей – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Мовна складова у дослідницькій діяльності майбутніх фахівців у галузі дизайну

Ду Женюе – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Рідномовний контекст фахового зростання педагогів закладів професійної освіти в умовах цифрової трансформації

Кравченко Юлія – науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Цифрові інструменти у фаховій підготовці фахівців у галузі маркетингу

Лі Сяомей – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Засоби формування образного мислення у процесі викладання філологічних дисциплін

Лозова Марія – викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Розвиток емоційно-естетичного інтелекту майбутніх хореографів у процесі фахової підготовки в закладах вищої освіти США

Лу Цзянбо – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Культурологічна підготовка майбутніх педагогів на засадах трансверсального підходу

Луо Сіньїн – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Використання мобільних додатків для навчання англійської мови майбутніх фахівців у закладах фахової передвищої освіти

Мазепа Ірина – викладач вищої категорії, викладач-методист Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради

Сучасні культурно-мистецькі проекти: синергія живопису, поезії та музики

Музика Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Поп-музика як засіб вивчення української мови здобувачами-іноземцями вищої освіти

Мазур Тетяна – викладачка-стажистка кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Формування полікультурної особистості в закладах фахової передвищої освіти

Остапець Наталія – завідувачка відділення «Газопостачання та заочно-дистанційної освіти», викладач спеціальних дисциплін з газопостачання, викладач першої категорії Прилуцького технічного фахового коледжу

Методичні концепти розвитку мовленнєвої компетенції студентів у процесі аналізу художнього твору

Пархета Любов – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, українознавства та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Латинські паремії як джерело формування комунікативної культури студентів

Петришин Марта – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Загайська Галина – кандидат філологічних наук, доцент кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Академічна доброчесність як відображення високого рівня культури мовлення майбутніх фахівців у закладах фахової передвищої освіти

Прокопенко Ірина – викладач вищої категорії, викладач загальнотехнічних дисциплін Прилуцького технічного фахового коледжу

Специфіка викладання української мови у студентів медколеджу спеціальності «Фармація, промислова фармація»

Руснак Юлія – кандидат філологічних наук, викладач фахового коледжу Буковинського державного медичного університету

Самоосвітня діяльність викладачів закладів вищої освіти як інструмент розвитку рідномовної та багатомовної компетентності

Самко Алла – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування мовної особистості у процесі хорового співу

Семенчук Василь – доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Тенденції розвитку багатомовної освіти у контексті формування інструментально-виконавської майстерності у здобувачів фахової передвищої освіти

Семко Людмила – викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Рідномовне та багатомовне навчання у закладах фахової передвищої і вищої музичної освіти: практичний досвід

Семенчук Олександра – викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Сучасний підхід до вивчення української мови майбутніми викладачами вищих педагогічних закладів освіти в умовах магістратури

Соломаха Світлана – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

«Українська діалектологія» в ЗВО у системі підготовки вчителя української мови та літератури

Тищенко Тетяна – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Комунікативно-прагматичні характеристики майбутніх фахівців у закладах фахової передвищої освіти

Тітунова Валентина – викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії Прилуцького технічного фахового коледжу

Пісенний фольклор українців як засіб формування рідномовної компетенції молоді

Терешко Інна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Змішане навчання як форма реалізації освітнього процесу в сучасному закладі вищої освіти

Тринус Олена – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, учений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Феномен православної музики в педагогічній теорії та освітній практиці України (початок XIX– початок XX століття)

Ус Михайло – аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів

Ханов Андрій – викладач Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Пріоритетні види діяльності у формуванні мовної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання

Ханова Олена – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Мовнокомунікативна складова у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров'язберезувальної компетентності учнів

Цзян Юнбін – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

ІТ у підготовці майбутніх учителів початкової школи Китаю: мовний компонент

Цуй Госін – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Інновації у професійній підготовці майбутнього вчителя музики

Чжан Юйцзя – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Розвиток уміння працювати з підручником при вивченні дисциплін економічного спрямування

Штапір Ольга – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Мовнокомунікативна складова у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров'явідновлювальної компетентності здобувачів закладів фахової передвищої освіти

Юань Ючао – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Сучасний стан рідномовного навчання у закладах вищої освіти

Макарук Ольга – магістрантка педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Науковий керівник – **Цюняк Оксана**, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, заступник декана з наукової роботи педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ, Україна

Формування мовної толерантності здобувачів початкової освіти

Рутковська Богдана – магістрантка педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Науковий керівник – **Цюняк Оксана**, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, заступник декана з наукової роботи педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ, Україна

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ 4

«Утвердження традицій рідномовної освіти у закладах загальної середньої освіти»

Тенденції розвитку рідної мови на основі збереження та примноження культурних цінностей сучасності
Семенова Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Формування національної ідентичності засобами рідномовної освіти у процесі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Коваленко Юрій – викладач кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Роль позашкільних художніх проєктів у підтримці та розвитку рідномовної освіти: аналіз ефективності
Горчинська Тетяна – викладач кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Методичні підходи до реалізації багатомовного навчання у підготовці майбутніх педагогів

Близнюк Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Роль учителя у збереженні традицій рідномовної освіти

Вербещук Світлана – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри початкової освіти та освітніх інновацій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Базова конкурентноспроможність випускників шкіл, гімназій, ліцеїв

Возненко Світлана – директор Гімназії-інтернату № 13 м. Київ

Багатомовна освіта в гімназії як інструмент сприяння розвитку комунікаційних навичок здобувачів освіти

Войтко Анна – вчителька французької мови та зарубіжної літератури Гімназії-інтернату № 13 м. Київ

Від алгоритмів до мови програмування. Як НУШ вчить писати код

Горюнова Олена – вчителька інформатики Гімназії-інтернату № 13 м. Київ

Спілкування та музична діяльність на уроках мистецтва у 8 класі

Гринишина Лариса – директор комунального освітнього закладу у галузі культури «Мистецька музична школа імені Миколи Кондратюка» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, викладач хору, музичної літератури та вокалу, спеціаліст вищої категорії

Сучасні технології як інструмент формування мовленнєвої компетентності дошкільників

Грона Тетяна – викладач Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради

Традиції та новаторство у викладанні рідної мови в закладах загальної середньої освіти

Грицишин Любов – вчитель Княгиницького ліцею Рогатинської міської ради, с.Княгиничі Івано-Франківської області, Україна

Методи і технології збереження та розвитку рідномовної освіти в сучасній школі

Грицишин Петро – вчитель Княгиницького ліцею Рогатинської міської ради, с.Княгиничі Івано-Франківської області, Україна

Тематика й образна сфера авторських пісень шкільного репертуару на тему «Рідна наша мова»

Гусак Владислав – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Цільовий мотиваційний фактор свідомого формування особистості здобувача освіти на уроках історії України

Довганенко Ірина – вчителька історії Гімназії-інтернату № 13 м. Київ

Фольклорна спадщина українців як основа формування мовленнєвого етикету молодших школярів

Дудник Наталка – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Роль україномовних навчальних та розважальних відеоігор у становленні україномовної особистості

Заленський Віктор – аспірант факультету соціальної та психологічної освіти Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Особливості утвердження традицій рідномовної освіти в закладах загальної середньої освіти Чернівецької області

Квітень Євгенія – методист науково-методичного центру суспільно-гуманітарної освіти та міжнародної інтеграції КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області»

Мова фізичної науки як базова основа формування ключових компетентностей учнів»

Кондрицька Катерина – вчителька фізики Гімназії-інтернату № 13 м. Київ

Культура мовленнєвого спілкування на уроках мистецтва у 8 класі

Кізілова Галина – директор Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич», вчитель - методист, заслужений вчитель України, авторка модельних програм, підручників і посібників інтегрованого курсу «Мистецтво» для початкової та базової школи

Рідна мова як чинник громадянського виховання в НУШ

Костенко Сніжана – вчителька української мови і літератури Гімназії-інтернату № 13 м. Київ

Рідномовне навчання як засіб розвитку критичного мислення здобувачів фахової передвищої освіти

Ликтей Людмила – доктор філософії, викладач-методист, завідувач педагогічного відділення Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Формування інформаційної грамотності в процесі вдосконалення культури мовлення фахівців дошкільної освіти

Мельничук Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент, викладач вищої категорії, викладач-методист Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради

Роль мовних ігор для розвитку дітей дошкільного віку

Мельничук Олеся – завідувач Малятинецьким закладом дошкільної освіти (ясла-садок) Ставчанської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області

Особливості комунікативної культури вчителя музики

Пучко Лариса – вчитель музичного мистецтва ТОВ «ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТИМА»

Культура мовлення викладача в інклюзивному середовищі закладу освіти: психологічний аспект взаємодії із здобувачами освіти

Рашидова Світлана – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, НАПН України

Виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення вивчення української мови у ліцях військового спрямування

Самофалов Михайло – кандидат історичних наук, старший вчитель підкомісії з суспільних дисциплін Київського військового ліцею імені Івана Богуна

Рідна мова як засіб формування культури мовлення особистості

Сватко Галина – заступниця директора Гімназії-інтернату № 13 м. Київ

Гейміфікація як засіб стимулювання, мотивації та залучення учнів до навчання на уроках англійської мови»

Семенченко Тетяна – вчителька англійської мови Ліцею № 1 Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області

Рідномовна освіта в дошкіллі: збереження мовної ідентичності через мовленнєвий розвиток

Танявська Ярина – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Румунська мова в навчальній програмі середніх шкіл Буковини другої половини XIX століття

Тодошук Вероніка – кандидат культурології, асистент кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Культура мовлення – важливий чинник розвитку молодого покоління

Труцуненко Наталія – вчителька української мови і літератури Гімназії-інтернату № 13 м. Київ

Формування комунікаційних навичок учнів в умовах багатомовного і рідномовного навчання

Бойко Марина – магістрантка Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Постать учителя в утвердженні традицій рідномовної освіти (початок XIX– початок XX століття)

Василевський Вадим – аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Створення і використання навчальних відеоматеріалів у рідномовній освіті

Цюняк Назарій – здобувач вищої освіти 2 року навчання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Науковий керівник – **Цюняк Оксана**, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, заступник декана з наукової роботи педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Національно-патріотичне виховання учнів засобами рідномовної освіти

Йосипів Юлія – магістрантка педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Науковий керівник – **Цюняк Оксана**, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, заступник декана з наукової роботи педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ, Україна

Використання цифрових технологій для підтримки рідномовної та багатомовної освіти

Гоцанюк Тетяна – аспірантка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Науковий керівник – **Цюняк Оксана**, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, заступник декана з наукової роботи педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ, Україна

Творчість сучасних румуномовних поетів Українського Придунав'я як складова літератури рідного краю в закладах загальної середньої освіти регіону

Мутаवчі Діана – магістрантка факультету української та іноземної філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Виховний потенціал літератури рідного краю у формуванні національної свідомості учнів (на матеріалі творчості поетів Українського Придунав'я)

Рознатовська Тетяна – магістрантка факультету української та іноземної філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету

До проблеми культури спілкування підлітків у соціальних мережах

Фоменко Аріна – магістрантка Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Українське слово - обов'язок, своєрідний внесок у збереження національної культурної спадщини

Якубовський Віталій – асистент учителя Гімназії-інтернату № 13 м. Київ

Паремійний матеріал як засіб формування соціокультурної компетентності учнів у позаурочний час

Максим'юк Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Мартищук Айва Володимирівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Українська мова та література» спеціальності 014 Середня освіта Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Формування граматичної компетентності учнів під час позакласних занять з української мови

Струк Іванна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, асистент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Гамалюк Анастасія Василівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Українська мова та література» спеціальності 014 Середня освіта Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Ефективні форми організації позакласної роботи зі старшокласниками

Струк Іванна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, асистент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Лютик Христина Віталіївна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Українська мова та література» спеціальності 014 Середня освіта Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Лінгводидактичні засади вивчення односкладних речень в НУШ

Теслицька Галина Іллівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Ігнатюк Марія Василівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Українська мова та література» спеціальності 014 Середня освіта Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Основні поняття пунктуації в шкільному курсі української мови: теоретичні й методичні аспекти вивчення

Шатілова Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, асистент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Кучер Марина Русланівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Українська мова та література» спеціальності 014 Середня освіта Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Лінгвометодичні засади вивчення іменника на уроках української мови в НУШ

Шатілова Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, асистент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Лункашу Андріана Георгіївна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Українська мова та література» спеціальності 014 Середня освіта Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

ТЕМАТИЧНА СЕКЦІЯ 5

«Збереження культурної спадщини в музейному просторі»

Музейна педагогіка в освітньому просторі закладу вищої освіти

Кірдан Олена – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Україномовні музеї зарубіжжя: сьогодення і перспективи

Філіпчук Наталія – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Музей академіка Миколи Дмитровича Ярмаченка в освітньому просторі України

Шевченко Володимир – доктор педагогічних наук, професор кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Музична мова у пісенних творах на вірші Юрія Федьковича у фондах Чернівецького літературно-меморіального музею Ю. Федьковича

Вишпінська Ярина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Роль музейної педагогіки у формуванні міжкультурної комунікації в освіті

Герегова Світлана – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Концептуальні засади збереження і збагачення педагогічної аксіології художніх музеїв України в умовах воєнного стану

Пічкур Микола – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Залучення майбутніх учителів образотворчого мистецтва до збереження культурної спадщини засобами мистецьких проєктів

Базильчук Леонід – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Практика використання віртуальних музеїв та галерей у підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Король Анатолій – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Досвід використання музейних художньо-педагогічних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Побірченко Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Збереження нематеріальної культурної спадщини засобами культурно-освітнього середовища музею у процесі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Голубенко Ярослава – викладач кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Використання досвіду музейної педагогіки в підготовці майбутніх учителів початкових шкіл Німеччини

Говорун Ірина – вчитель початкових класів НВК «Оболонь» м. Києва

Проблема збереження рідної мови в родинах української діаспори (за творчістю Олександера Де)

Зарудняк Наталя – старший викладач кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Збереження культурної спадщини Михайла Петренка в музейному просторі (на базі Слов'янського педагогічного ліцею Слов'янської міської ради Донецької області)

Калмикова Марина – завідувачка кафедри суспільно-гуманітарних наук, учитель-методист, учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Слов'янського педагогічного ліцею Слов'янської міської ради Донецької області

Сучасний репертуар українських композиторів-гітаристів у контексті оновлення освітніх програм

Коваленко Анатолій – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Своєрідність мови живопису: інтелектуальна та емоційна комунікація

Романченко Ірина – художниця, співробітниця Відділу культури, молоді і спорту Гостомельської селищної ради

«Києво-Печерська лавра» та її духовні подвижники: культурно-освітній аспект

Топилко Олег – начальник відділу музейно-освітньої роботи Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Співголова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Головченко Марина Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України при
Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
04060 м. Київ (Україна), вул. М. Берлінського, 9
тел. +38 (044) 468- 33- 92
e-mail: unesco.naps@gmail.com

